

Interdisciplinariedad, pensamiento complejo y gestión pública en el campo educativo: una reflexión desde la primera infancia

Interdisciplinarity, Complex Thinking and Public Management in the Educational Field: A Reflection from Early Childhood

Interdisciplinaridade, Pensamento Complexo e Gestão Pública no Campo Educacional: Uma Reflexão a partir da Primeira Infância

166

 Peña Rojas Cecilia
cecilia.pena@polinorte.edu.co

 Villasmil Rodríguez Yerhika
yerhika.villasmil@gmail.com

Corporación Politécnico del Norte – POLINORTE, Sincelejo, Colombia

Enviado: 28 de febrero 2026/ Aprobado: 16 abril 2026/ Publicado: 18 de abril 2026

Resumen

El presente ensayo analizó la relación entre interdisciplinariedad, pensamiento complejo y gestión pública educativa en el contexto de la educación de la primera infancia en Colombia, con énfasis en Sincelejo, Sucre. Desde un enfoque crítico-interpretativo, examinó las tensiones entre la racionalidad fragmentaria de las políticas educativas y la complejidad social, cultural y territorial de los procesos formativos. La fundamentación teórica integra el pensamiento complejo de Morin, la transdisciplinariedad de Nicolescu, la teoría de políticas públicas y aportes de la neuroeducación y la pedagogía crítica. Metodológicamente, se desarrolló un análisis teórico reflexivo orientado a comprender la gestión educativa como proceso relacional. Se concluyó que la transformación educativa exige enfoques interdisciplinarios, territoriales y participativos que articulen conocimiento científico, política pública y praxis pedagógica para fortalecer la equidad y el desarrollo integral infantil en contextos con desigualdades estructurales.

Palabras clave: Interdisciplinariedad; Gestión pública; Pensamiento complejo; Primera infancia

Abstract

This essay analyzes the relationship between interdisciplinarity, complex thinking, and educational public management in the context of early childhood education in Colombia, with emphasis on Sincelejo, Sucre. From a critical-interpretive approach, it examines the tensions between the fragmented rationality of educational policies and the social, cultural, and territorial complexity of formative processes. The theoretical framework integrates Morin's complex thinking, Nicolescu's transdisciplinarity, public policy theory, and contributions from neuroeducation and critical

pedagogy. Methodologically, it develops a reflective theoretical analysis aimed at understanding educational management as a relational process. It concludes that educational transformation requires interdisciplinary, territorial, and participatory approaches capable of articulating scientific knowledge, public policy, and pedagogical praxis in order to strengthen equity and comprehensive child development in contexts marked by structural inequalities. These findings highlight the need to rethink educational governance from a contextual, systemic, and socially committed perspective in Latin American territories.

Keywords: Complex thinking; Early childhood; Interdisciplinarity; Public management

Resumo

O presente ensaio analisa a relação entre interdisciplinaridade, pensamento complexo e gestão pública educacional no contexto da educação da primeira infância na Colômbia, com ênfase em Sincelejo, Sucre. A partir de uma abordagem crítico-interpretativa, examina as tensões entre a racionalidade fragmentada das políticas educacionais e a complexidade social, cultural e territorial dos processos formativos. A fundamentação teórica integra o pensamento complexo de Morin, a transdisciplinaridade de Nicolescu, a teoria das políticas públicas e contribuições da neuroeducação e da pedagogia crítica. Metodologicamente, desenvolve-se uma análise teórica reflexiva voltada à compreensão da gestão educacional como processo relacional. Conclui-se que a transformação educacional exige abordagens interdisciplinares, territoriais e participativas que articulem conhecimento científico, política pública e práxis pedagógica para fortalecer a equidade e o desenvolvimento integral infantil em contextos marcados por desigualdades estruturais.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Gestão pública; Pensamento complexo; Primeira infância

La educación contemporánea vive una transformación de fondo, impulsada por cambios sociales, tecnológicos y culturales que han alterado de manera decisiva la forma de aprender, enseñar y organizar la vida escolar. Los sistemas educativos, históricamente edificados sobre modelos lineales, jerárquicos y disciplinarios, se ven hoy ante una exigencia distinta: responder a realidades cada vez más complejas, interdependientes y heterogéneas. "Afrontar la incertidumbre, la complejidad y sofisticación de un sistema universal requiere el desarrollo de sabiduría individual y colectiva, cualidades personales y sociales de orden superior, cognitivo, emocional, ético y social." (Pérez, 2010, p. 18).

Durante gran parte del siglo XX, la organización del conocimiento en educación se apoyó en una racionalidad heredada del paradigma positivista, en la que la especialización disciplinar y la segmentación institucional parecían suficientes para producir y transmitir saberes. Sin embargo, esa lógica fragmentaria ha empezado a mostrar sus límites cuando se intenta comprender fenómenos marcados por la multidimensionalidad, entre ellos, la desigualdad educativa, la

diversidad cultural y el desarrollo integral de la infancia. En este contexto, la emergencia de la sociedad del conocimiento del siglo XXI demanda una revisión y reformulación de las estructuras lógicas aisladas de las disciplinas, pues, como advierten Padilla, Acosta y Perozo (2016), “cada disciplina debe realizar una revisión, reformulación de sus estructuras lógicas aisladas e independientes del sistema total con que necesariamente interactúa” (p. 99). De este modo, se enfatiza la interconexión de las diversas áreas del saber y la necesidad de avanzar hacia perspectivas interdisciplinarias.

Estas tensiones se vuelven especialmente visibles cuando las políticas públicas se encuentran con territorios concretos. Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en la región Caribe colombiana, ofrece un caso elocuente. Allí, el sistema educativo convive con condiciones históricas de desigualdad social, brechas en el acceso a servicios básicos, dinámicas migratorias internas y procesos de expansión urbana que afectan directamente en el día a día de la vida comunitaria. Este escenario subraya la insuficiencia de los enfoques pedagógicos y las políticas educativas convencionales, planteando la necesidad imperante de diseñar e implementar programas que, en coherencia con las políticas internacionales de desarrollo sostenible, promuevan, como se ha señalado, “programas educativos que impacten el desarrollo social y económico de los estados” (Reyes, 2018, p. 30, citado en López, 2021, p. 67), sin exacerbar la vulnerabilidad social o la inequidad.

En ese escenario, las instituciones educativas no se limitan a cumplir una función pedagógica. También operan como espacios de protección social, acompañamiento familiar y articulación comunitaria, sobre todo en lo concerniente a la atención de la primera infancia. Dicho de otro modo, pensar la educación en este territorio exige ir más allá de los marcos pedagógicos tradicionales y asumir una mirada capaz de integrar dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas. Esta aproximación implica la deconstrucción de legados modernos y positivistas que han guiado el conocimiento, pues, como señalan Alvarado et. Al. (2016), se requiere avanzar hacia “la de-construcción del legado moderno, de la endiosada razón que, en el seno del positivismo, guió los caminos del conocimiento” (p. 192), facilitando así la emergencia de construcciones epistémicas transdisciplinarias para abordar la complejidad inherente a la realidad. A partir de allí, se vuelve necesario examinar con mayor detenimiento la relación entre política pública y territorio. En este sentido, como plantea Castro Castaño (2019, p. 62), la política pública “se convierte en el paradigma que trasciende todos los sistemas”, lo que permite comprender que las decisiones estatales deben asumir el sistema educativo como un soporte estratégico para el

desarrollo económico y social. En contextos como Sincelajo, las políticas educativas suelen enfrentarse a condiciones estructurales que no siempre se consideran en su diseño, pues, como advierte Calics-Salcedo (2023, p. 16), “Las políticas en el campo de la educación tienen la obligación de armonizar con las condiciones sociales, políticas y económicas de los territorios”. Sin embargo, la estandarización normativa, propia de los modelos centralizados, tiende a opacar las dinámicas locales y a producir implementaciones fragmentadas, con efectos limitados sobre la realidad que pretenden transformar. Esta situación se agudiza cuando las políticas se diseñan sin la participación activa de la sociedad civil y los grupos de interés, generando una desconexión entre la intención política y la realidad operativa de las instituciones. Esa desconexión también revela la fragilidad de muchas acciones gubernamentales, ya que, según Bortot y Alves da Silva Scaff (2020, p. 46), “no fue posible identificar políticas de Estado [...] sino políticas de gobierno”, lo que restringe la continuidad y el alcance necesarios para transformar las realidades socioeducativas a largo plazo.

El problema, por tanto, no consiste solo en adaptar lineamientos nacionales a contextos particulares. Más profundamente, exige replantear la propia formulación de la política desde una lógica territorial en la que el conocimiento situado y la participación comunitaria dejen de ser elementos periféricos y pasen a ocupar un lugar estructurante en la gestión pública educativa. En esa tensión entre lo normativo y lo territorial se juega, en buena medida, la posibilidad de avanzar hacia formas de gobernanza educativa más inclusivas y pertinentes. Así, la efectividad de las políticas educativas depende críticamente de su capacidad para integrar las particularidades geográficas y culturales, reconociendo, como señala Ariza (2020), que cada territorio “se conforma de acuerdo con sus características ambientales y regionales, a la vez que con sus condiciones sociales y económicas” (p. 242).

Diversos autores han cuestionado las bases epistemológicas sobre las que se edificaron los sistemas educativos modernos. En esa dirección, Morin, en *La mente bien ordenada* (2000), sostiene que un conocimiento pertinente debe ser “capaz de situar toda la información en su contexto”, con lo cual subraya la necesidad de superar la fragmentación de los saberes y recuperar sus vínculos. De manera convergente, en *Introducción al pensamiento complejo* (Morin, 1994, p. 16), advierte que “La inteligencia ciega destruye los conjuntos y las totalidades”, porque separa los fenómenos de sus ambientes y rompe sus articulaciones. El resultado ha sido una fragmentación disciplinar que, aunque útil para ciertos avances especializados, muestra serias insuficiencias cuando se trata de responder a los desafíos complejos de las sociedades

contemporáneas. Desde esta perspectiva, el pensamiento complejo propone comprender la realidad como una trama de interdependencias en la que dimensiones biológicas, sociales, culturales y políticas se encuentran profundamente entrelazadas.

La educación de la primera infancia constituye un terreno especialmente fértil para observar esta problemática. Durante las últimas décadas, la psicología del desarrollo, la neurociencia y la economía de la educación han coincidido en señalar que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo cognitivo, emocional y social (Heckman, 2011; Shonkoff y Phillips, 2021). En territorios como Sincelejo, donde un número importante de familias vive en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, la atención educativa temprana adquiere un valor que rebasa lo escolar: se convierte en una herramienta clave para reducir brechas sociales y educativas desde el inicio mismo de la trayectoria vital.

En Colombia, esta relevancia ha sido reconocida de manera progresiva a través de iniciativas como la estrategia De Cero a Siempre, concebida como una política intersectorial orientada a garantizar integralmente el desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2014). No obstante, su implementación también ha puesto en evidencia las fricciones entre un diseño normativo centralizado y las condiciones territoriales concretas en las que debe desarrollarse. En este sentido, el Consejo Nacional de Política Económica Social [Conpes] (2007) ya advertía que la ejecución de la política debía realizarse “de acuerdo con el conocimiento de sus realidades” (p. 33). En municipios intermedios del Caribe colombiano, las instituciones educativas, los centros de desarrollo infantil y las organizaciones comunitarias se ven obligados a reinterpretar lineamientos nacionales en medio de contextos atravesados por diversidad cultural, limitaciones institucionales y demandas sociales complejas.

En ese marco, este ensayo reflexiona sobre la relación entre interdisciplinariedad, pensamiento complejo y gestión pública en el campo educativo, tomando como referencia la educación de la primera infancia. La tesis que orienta la argumentación sostiene que la transformación de la gestión pública educativa pasa por superar la racionalidad fragmentaria que ha marcado a los sistemas educativos modernos y por avanzar hacia enfoques interdisciplinarios, territoriales y participativos, capaces de articular conocimiento científico, política pública y praxis pedagógica. En esta dirección, Morales-Granados y Useche-Cogollo (2024) afirman que la gestión educativa, desde la complejidad y el constructivismo, “rompe con la linealidad, fomentando la diversidad y la construcción social del conocimiento” (p. 125). Esta perspectiva reconoce, así, la necesidad de un enfoque holístico, en el que la complejidad de las interacciones sociales y educativas se

aborde mediante la articulación de saberes diversos y la participación de los diferentes actores involucrados.

Esta articulación no solo tiene un valor teórico, sino también operativo, en la medida en que exige superar la histórica dispersión de funciones entre los sectores responsables de la atención infantil. En este sentido, Ceballos-Higueta y Otálvaro-Castro (2021) advierten que “la construcción de relaciones intersectoriales en las políticas públicas está mediada por los diferentes aspectos en que se entrelazan ideas, relaciones políticas y formas de organización” (p. 20). Este enfoque integral es crucial para trascender la sectorialización tradicional que históricamente ha caracterizado la atención a la primera infancia, donde cada sector (salud, educación y bienestar) operaba con escasa coordinación, limitando la efectividad de las intervenciones.

La crítica al modelo disciplinar del conocimiento se ha intensificado al constatarse que muchos problemas educativos desbordan los recortes rígidos del saber especializado. En esa línea, Morin (2004) cuestiona una racionalidad que fragmenta la realidad y debilita la comprensión de sus múltiples conexiones. Desde otra perspectiva, Nicolescu (1996, p. 35) plantea que la transdisciplinariedad concierne “lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina”. De este modo, no se trata únicamente de aproximar campos distintos, sino de construir comprensiones capaces de articular diversos planos de la experiencia humana. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente en educación, donde el desarrollo infantil se configura en la interacción permanente de dimensiones biológicas, emocionales, cognitivas y sociales. En coherencia con ello, Nascimento de Carvalho Pinto et al. (2024, p. 3) afirman que “un enfoque interdisciplinario proporciona una visión más integral y holística de los fenómenos”, lo que refuerza la necesidad de lecturas más amplias e integradoras de los procesos formativos.

Visto desde esta perspectiva, el pensamiento complejo no se agota en una discusión epistemológica, sino que también cuestiona la manera en que se organiza la educación. En esa línea, Bustamante, Ayllón y Escanés (2018, p. 66) plantean la necesidad de “una reforma educativa a partir de la transformación del pensamiento”, lo que desplaza la discusión hacia las formas concretas de estructuración institucional. Desde allí, la especialización no solo ordena los saberes, sino que también tiende a separar espacios, funciones y responsabilidades; como advierte Boto (2021, p. 169), “a especialização, nessa época, foi um dado que tendencialmente provocou a fragmentação do conhecimento”.

Cuando esa racionalidad segmentada se traslada a la gestión pública, sus efectos aparecen en la débil articulación entre actores y en la dispersión de las respuestas institucionales. Ceballos-Higueta y Otálvaro-Castro (2021, p. 20) señalan que la construcción de relaciones intersectoriales “está mediada por los diferentes aspectos en que se entrelazan ideas, relaciones políticas y formas de organización”, de modo que la falta de coordinación no constituye un problema menor, sino una limitación directa para la integralidad de la atención. En la misma dirección, Hernández-Vargas y Chacón-Ortiz (2021, p. 4) advierten que “un sistema de atención integral a la niñez no puede ser la suma de las distintas instancias o instituciones”, porque la acción fragmentada debilita la posibilidad de ofrecer respuestas integrales en los territorios. En el Caribe colombiano, esta situación se expresa en la coexistencia de programas que convergen sobre la primera infancia sin una coordinación suficiente, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos transdisciplinarios orientados al desarrollo integral del sujeto educativo.

Desde esta perspectiva, el pensamiento complejo no se reduce a reunir conocimientos dispersos, sino que exige reorganizar la mirada para comprender relaciones, contextos e interdependencias. En ese sentido, Morin (2000, p. 2) sostiene que el conocimiento pertinente es “capaz de situar toda la información en su contexto”, lo que obliga a leer los fenómenos educativos desde la trama de vínculos que los configura. En una línea convergente, Klein y Philipp (2017, p. 196) afirman que la interdisciplinariedad surge “in response to problems and questions too complex to be assigned to any one discipline”. Desde ahí, el campo educativo requiere algo más que la coexistencia de disciplinas: demanda intercambios reales entre perspectivas capaces de ampliar la comprensión del aprendizaje y del desarrollo humano. De hecho, Beroíza-Valenzuela (2023, p. 245) advierte que “los lentes interdisciplinarios o perspectivas múltiples son casi una necesidad” para comprender los dominios neurales, cognitivos, culturales, sociales y emocionales. En esa misma dirección, Murcia (2021, p. 27) recuerda que “la pedagogía no puede cerrar sus oídos a los logros científicos en este campo”, razón por la cual la articulación entre pedagogía, psicología, sociología, economía y neurociencias resulta decisiva para construir lecturas más amplias y rigurosas de los procesos formativos.

Autores como Piaget (1972) y Vygotsky (1978) habían anticipado ya esta necesidad al mostrar que el desarrollo cognitivo infantil está profundamente mediado por la interacción social y cultural. El aprendizaje no puede comprenderse como un proceso aislado ni como el resultado exclusivo de factores psicológicos o pedagógicos considerados por separado. Más bien, se configura en la interacción entre trayectorias individuales, mediaciones institucionales y tramas socioculturales

que dan sentido a la experiencia formativa. En esta dirección, Beroíza-Valenzuela (2023, p. 241) advierte que “el aprendizaje escolar no comienza en el vacío, sino que se fundamenta en el desarrollo previo del niño”. A ello se suma que, como señala Sáenz-Andrade (2019, p. 76), “no se puede restringir al espacio educativo, menos aún a la unidad educativa y al aula”, porque el aprendizaje individual y social depende de un entorno más amplio que lo condiciona, lo orienta y lo transforma. De este modo, los procesos educativos solo pueden comprenderse atendiendo a la imbricación entre sujeto, institución, territorio y cultura.

Comprender la educación de la primera infancia desde el pensamiento complejo implica asumir que el desarrollo infantil no se organiza en compartimentos disciplinarios aislados, sino en una trama de relaciones donde convergen y se afectan mutuamente dimensiones biológicas, emocionales, sociales, culturales y pedagógicas. Desde esta perspectiva, Pérez Gómez (2020, p. 5) advierte que existen “dos polos, externo e interno, en permanente interacción y tensión”, lo que impide reducir la formación humana a un único plano explicativo. En consecuencia, la gestión pública educativa tampoco puede seguir sosteniéndose en esquemas lineales o simplificados; por el contrario, como señala Montesillo Cedillo (2025, p. 656), “se requiere una reforma de la educación en general”, orientada a formar capacidades para comprender la complejidad de las relaciones que configuran al ser humano en sus ámbitos internos y externos.

Las implicaciones de esta complejidad epistemológica alcanzan de lleno el campo de la gestión pública. Más que operar como un dispositivo meramente técnico, la política educativa se configura en tramas de decisión, regulación e implementación que no siempre logran dialogar con la diversidad de los contextos donde intervienen. En esa línea, Parra Muñoz et al. (2020, p. 3) advierten que estas lógicas suelen materializarse en “un conjunto de normativas dedicadas a enmarcar sus prácticas y trayectorias”, lo que permite comprender el peso de la estandarización en los modelos administrativos centralizados.

Desde esta perspectiva, la política pública no puede reducirse a la decisión inicial ni a su formulación normativa, pues, como señala Aguilar Villanueva (1992, p. 7), su estudio exige considerar “su análisis, diseño, puesta en práctica, evaluación”. Cuando ese itinerario se despliega sin atender las particularidades históricas, sociales e institucionales de los territorios, la implementación pierde anclaje contextual y comienzan a abrirse fisuras entre el diseño y la práctica.

Justamente, Mouafo (2017, p. 286) describe este problema como una “territorialisation plombée par une excessive centralisation”, expresión que permite entender cómo la centralización

excesiva debilita la apropiación territorial de la acción pública y termina ampliando la distancia entre la norma y la experiencia concreta de instituciones y comunidades.

En América Latina, estas tensiones remiten al propio proceso histórico de configuración estatal. En lugar de asumir que los Estados nacionales surgieron de forma acabada, conviene reconocer, como advierte Oszlak (1981, p. 17) que, “The break with imperial power did not mean that the colonial state was automatically replaced by a nation state”. Esta observación permite entender que la centralización administrativa fue parte de una construcción conflictiva y progresiva del poder, cuyas huellas aún persisten. En educación, ello se expresa en orientaciones curriculares homogéneas que, con frecuencia, se diseñan desde lógicas generales y no siempre logran dialogar con la diversidad cultural y social de los contextos locales.

La fase de implementación suele ser el momento en que las políticas públicas revelan con mayor claridad sus límites y posibilidades reales. Más que una ejecución lineal de decisiones previamente definidas, en ella confluyen capacidades institucionales, disponibilidad de recursos, niveles de coordinación y condiciones territoriales concretas. En municipios como Sincelejo, la insuficiencia de recursos humanos, las debilidades institucionales y la escasa articulación intersectorial inciden directamente en la puesta en marcha de las políticas educativas. En este sentido, Riquelme, et.al. (2018, p. 31) afirman que “es en las localidades donde se aplican las políticas públicas y se producen los entrecruzamientos entre los niveles de gobierno”. De ahí que la gestión pública educativa no pueda entenderse como un procedimiento meramente técnico-administrativo, sino como un espacio de mediación en el que interactúan intereses, capacidades estatales y realidades territoriales. Su eficacia depende, por tanto, no solo de la consistencia del diseño, sino también de la posibilidad de reconocer las problemáticas específicas de cada localidad y de articular respuestas acordes con su complejidad.

La teoría de la gobernanza pública permite entender la acción estatal como un proceso de articulación más que como una simple cadena jerárquica de mando. En esa dirección, Subirats (1993, p. 148) sostiene que la gestión pública y el análisis de políticas “son «partners» naturales”, subrayando que la conducción de lo público exige enlazar decisión, implementación y evaluación. Desde una perspectiva complementaria, Rhodes (2007, p. 4,) define la gobernanza como “governing with and through networks”, con lo que desplaza la mirada desde la jerarquía cerrada hacia relaciones de interdependencia entre múltiples participantes.

A su vez, Peters (2010, p. 3) recuerda que el sector público actúa “in partnership with private-sector stakeholders or on its own”, lo cual permite comprender que la incorporación de diversos

actores no elimina el papel del Estado, sino que redefine sus modos de coordinación y dirección. Vista así, la gobernanza pública remite a arreglos de coordinación en los que confluyen instituciones estatales, actores sociales y organizaciones diversas para construir y ejecutar respuestas colectivas frente a problemas públicos complejos.

En un territorio como Sincelejo, esta perspectiva cobra especial relevancia, porque la atención a la primera infancia no depende únicamente de lineamientos generales, sino de la capacidad de articular actores, saberes e instituciones en contextos concretos. En ese sentido, Arias Castilla y Blanco Vega (2018, p. 160) señalan que “Estos procesos de mejora requieren de una gestión intersectorial y articulada”, lo que remite a una acción conjunta entre instituciones educativas, secretarías municipales, universidades, organizaciones comunitarias y familias. A ello se suma que, en experiencias territoriales de atención infantil, Bedoya (2018, p. 236) destaca la “movilización, hacia los barrios y los Hospitales Comunitarios, de equipos interdisciplinarios de profesionales de las áreas de la salud y la educación”, mostrando que la intervención pública adquiere sentido cuando se desplaza hacia los espacios reales de vida de la infancia. Desde esta mirada, las instituciones educativas operan como ámbitos de encuentro y coordinación entre múltiples actores, por lo que la gestión pública educativa debe comprenderse como una práctica relacional y territorializada, y no como la simple ejecución administrativa de una norma.

La dimensión pedagógica de este debate se fortalece cuando se incorporan los aportes de la neurociencia afectiva y del desarrollo. En esta dirección, Mora (2013, p. 37) afirma que “Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria”, lo que desplaza la atención hacia experiencias educativas cargadas de sentido. En una línea convergente, Damasio (2007, p. 4) sostiene que “Las emociones también ayudan en el proceso de tener en cuenta los múltiples factores” involucrados en una decisión, de modo que la actividad cognitiva no puede entenderse al margen de la vida emocional. A su vez, Davidson y Begley (2012, p. 149) recuerdan que el cerebro posee “la capacidad de cambiar su estructura y los patrones de actividad”, lo que permite comprender el desarrollo infantil como un proceso abierto a la experiencia, la interacción y la mediación pedagógica.

A ello se suman los aportes de la economía de la educación, que muestran la alta rentabilidad de intervenir en la primera infancia cuando la inversión se realiza oportunamente. En esa dirección, Heckman (2004, p. 3) recomienda “invierta en los más jóvenes y mejore el aprendizaje básico y las habilidades para la socialización”, lo que sitúa la intervención temprana como una prioridad

estratégica. De manera convergente, Cunha, Heckman y Schennach (2010, p. 26) sostienen que “Investment in the early years is important for the development of adult cognitive skills”, reforzando la idea de que la educación temprana incide de forma decisiva en trayectorias posteriores de desarrollo. Sin embargo, ese reconocimiento no justifica reducir la educación inicial a una escolarización anticipada ni a una lógica de resultados previamente fijados. En esa línea, Moss (2021, p. 5) advierte que no debe entenderse “like a factory that applies technologies to children in order to produce predetermined results”, ya que una mirada de este tipo empobrece la comprensión de la infancia y desconoce la complejidad de su desarrollo.

Desde una perspectiva crítica, Freire (1970, p. 70) sostiene que “decir la palabra verdadera sea transformar el mundo”, con lo cual sitúa la educación en el terreno de la praxis, la conciencia crítica y la acción transformadora. Se trata de una consideración fundamental. Si la educación aspira a formar sujetos capaces de leer críticamente su realidad y de participar en su transformación, entonces la discusión sobre la primera infancia no puede agotarse en indicadores de cobertura o eficiencia. También debe atender las condiciones sociales, culturales y políticas en las que se configura la experiencia educativa.

En esta dirección, Nussbaum (2012, p. 21) cuestiona que el desarrollo pueda evaluarse únicamente a partir de agregados económicos, al advertir que “ningún informe sobre la prosperidad de conjunto de un país servirá probablemente de consuelo a aquellas y aquellos cuya existencia está señalada por la desigualdad y los prejuicios”. Esta mirada desplaza la atención hacia las oportunidades efectivas que permiten a las personas desplegar sus capacidades y participar de manera plena en la vida social y política. En una línea complementaria, de Boaventura (2010, p. 8) denuncia “la vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo”, lo que permite comprender que la justicia epistémica exige reconocer saberes históricamente subordinados y abrir espacio a los conocimientos situados de las comunidades. En contextos culturalmente diversos como el colombiano, esta advertencia adquiere una relevancia particular. A su vez, Bourdieu y Passeron (1996, p. 17) señalan que “La escuela, al sancionar estas diferencias como si fueran puramente escolares, contribuye al mismo tiempo a reproducir la estratificación social y a legitimarla”, de modo que las desigualdades culturales pueden proyectarse tempranamente sobre las trayectorias educativas cuando las instituciones desconocen las diferencias de capital cultural con las que llegan sus estudiantes.

Desde este horizonte, la formación doctoral ocupa un lugar estratégico en la producción de conocimiento orientado a la transformación social. Castells (2010) señala que las universidades tienen un papel valioso en la sociedad del conocimiento al generar investigación con potencial para incidir en la formulación de políticas públicas. La pregunta, entonces, no es solo cómo producir más conocimiento, sino cómo hacerlo relevante para los territorios y sensible a la complejidad de sus problemas educativos.

A la luz del recorrido argumentativo, puede sostenerse que la educación contemporánea enfrenta un desafío estructural: superar la fragmentación del conocimiento y avanzar hacia modelos formativos capaces de responder a la complejidad de las sociedades actuales. En ese horizonte, la interdisciplinariedad y el pensamiento complejo ofrecen marcos fértiles para repensar los vínculos entre saber, política pública y praxis pedagógica. Desde esta perspectiva, la universidad no solo transmite conocimientos, sino que también asume una responsabilidad activa en su producción, circulación y proyección social. En este sentido, Montenegro et al. (2023, p. 49) afirman que “la investigación en las universidades como sistema de gestión y transformación del conocimiento, cumplen un rol y responsabilidad con la sociedad”. Así, la universidad, concebida como gestora de conocimiento, está llamada a fortalecer una pertinencia pedagógica e investigativa que enriquezca tanto a la comunidad educativa como a la sociedad en general.

La educación de la primera infancia se configura como un ámbito especialmente revelador de la necesidad de articulación entre saberes, decisiones públicas y prácticas formativas. En ella se entrelazan los aportes científicos sobre el desarrollo humano, las decisiones estatales relativas a la inversión social y las mediaciones pedagógicas que inciden en la formación de las nuevas generaciones. Desde esta perspectiva, la transformación de la gestión pública educativa no puede sostenerse en esquemas homogéneos ni centralizados, sino que exige formas de gobernanza más participativas, situadas territorialmente y abiertas a la pluralidad de saberes. En este horizonte, Pacheco-Méndez (2014, p. 67) plantea la necesidad de “Contrarrestar el predominio, como universo preferente de estudio, de lo político-institucional propio del sistema educativo, por encima de los temas de la demanda científico-social”. De este modo, pensar la primera infancia desde la complejidad supone desplazar la atención hacia problemas concretos, actores diversos y contextos sociales específicos.

En consecuencia, esta transformación no puede reducirse a reformas administrativas ni a ajustes curriculares aislados. Lo que está en juego es una reconfiguración más profunda de los marcos epistemológicos desde los cuales se produce conocimiento y se orienta la formulación de políticas

públicas. En ese horizonte, la articulación entre interdisciplinariedad, pensamiento complejo y gobernanza territorial se perfila como una condición necesaria para construir sistemas educativos capaces de responder a las demandas del siglo XXI. En territorios donde persisten fuertes brechas sociales, esta necesidad se vuelve aún más apremiante, pues, como advierte Jiménez-Quintero (2020, p. 72), en Colombia “mantienen las inequidades, las cuales siguen siendo profundas y reproducen las condiciones de exclusión en el territorio nacional”.

De ahí que resulte indispensable avanzar hacia modelos de gestión que integren conocimiento científico, participación comunitaria y sensibilidad territorial. Al mismo tiempo, se abre un campo de investigación especialmente relevante para el ámbito doctoral: indagar de qué manera los procesos de producción de conocimiento pueden incidir con mayor claridad en la transformación de las políticas públicas educativas. En última instancia, la educación de la primera infancia no constituye solo una prioridad social, sino también un eje estratégico para la construcción de sociedades más equitativas, democráticas y sostenibles.

CONFLICTO DE INTERÉS

Las autoras manifiestan que no existe ningún conflicto de interés relacionado con la elaboración y publicación del presente artículo. Del mismo modo, deja constancia de que no mantiene relaciones financieras, laborales, institucionales o personales que puedan incidir de manera inapropiada en el enfoque, el desarrollo o las conclusiones del manuscrito. Asimismo, informan que se recurrió a herramientas de inteligencia artificial generativa únicamente como apoyo complementario en la revisión de la redacción, la claridad de las ideas y la organización del texto. Este apoyo no reemplazó el análisis, la interpretación, la argumentación ni la selección de las fuentes utilizadas. En consecuencia, la responsabilidad ética, académica e intelectual del contenido expuesto corresponde plenamente a las autoras.

REFERENCIAS

- Aguilar Villanueva, L. F. (1992). El estudio de las políticas públicas. Miguel Ángel Porrúa.
- Alvarado, G., Beltrán, D., Blanco, E., González, Y., e Ibagón, J. (2016). Otra escuela es posible: subjetividades políticas y retos en el post-acuerdo. *Educación Y Ciudad*, 31, p. 185-193. <https://doi.org/10.36737/01230425.v.n31.2016.1620>
- Arias, C. y Blanco, M. (2018). Evaluación para el mejoramiento de la formación docente en educación infantil: reto de la profesionalización del servicio educativo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 77(1), p. 153. <https://doi.org/10.35362/rie7713123>

- Ariza, E. (2020). Estructuración del centro de gestión ambiental urbana desde un enfoque de sustentabilidad en el barrio San Benito en Bogotá Colombia. Primer paso estado del arte. *Revista Boletín Redipe*, 9(11), p. 235. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i11.1128>
- Bedoya, D. H. (2018). La infancia de la periferia: relato de una experiencia. *Revista Infancia Educación y Aprendizaje*, 4(1), p. 230. <https://doi.org/10.22370/ieya.2018.4.1.916>
- Beroiza-Valenzuela, F. (2023). La neurociencia cognitiva en la Formación Inicial Docente chilena. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, 22(50), p. 235. <https://doi.org/10.21703/rexe.v22i50.1719>
- Boaventura de Sousa, S. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder: Uruguay. Trilce. https://periferiaactiva.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/descolonizar-el-saber_final-de-souza-santos.pdf
- Bortot, C. y Alves, E. (2020). Organismos internacionales y gobernanza regional: una policy transfer para la educación de la infancia en países de América Latina y el Caribe. *Revista Iberoamericana de Educación*, 83(1), 31. <https://doi.org/10.35362/rie8313789>
- Boto, C. (2021). O polímata e a história da erudição: Peter Burke sob o signo da tradução cultural. *Revista USP*, 129, P. 165. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.i129p165-170>
- Bourdieu, P. y Passeron, J. (1998). La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. México. Laia. <https://socioeducacion.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/bourdieu-pierre-la-reproduccion1.pdf>
- Bustamante, L. A., Ayllón, S., y Escanés, G. (2018). Addressing the educational paths from Complex Thought. *Praxis Educativa*, 22(3), p. 64. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2018-220307>
- Calics-Salcedo, L. (2023). Políticas públicas educativas en el marco del Sistema educativo colombiano. Una reflexión desde su fundamento teórico. *Revista de Investigaciones de La Universidad Le Cordon Bleu*, 10(1), 16. <https://doi.org/10.36955/riulcb.2023v10n1.002>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society: Estados Unidos*. Wiley.
- Castro Castaño, L. M. C. (2019). La política pública de inclusión: utopía de la gestión educativa en Colombia. *Análisis*, V52, N96, pp. 59-80 <https://doi.org/10.15332/21459169/5295>
- Ceballos y Otálvaro, (2021). Tramas en la construcción de la intersectorialidad para atender la primera infancia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud*, 19(2), 1. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.2.4873>
- Consejo Nacional de Política Económica Social (2007). Política pública nacional de primera infancia. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-177832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
- Cunha, F., Heckman, J., y Schennach, S. (2022). Estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. *Econometrica*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2885826/>
- Damasio, A. (2007). *Descartes' error*. Putnam: España, Editorial Dimensiones. https://www.fre.uy/a/958d3a6d/DAMASIO-El_Error_de_Descartes.pdf
- Davidson, R. y Begley, S. (2012). El perfil emocional de tu cerebro. <https://gualaguaychu.gov.ar/apps/dashboard/ftp/biblioteca/60/60.pdf>
- Freire, P (1970) *Pedagogía del oprimido*: Madrid, Siglo XXI. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>
- Heckman, J. (2011). The economics of inequality. *American Educator*. https://www.americanbarfoundation.org/wp-content/uploads/2023/02/abf_researchinglaw_summer2011.pdf
- Hernández, D. y Chacón, M. (2021). El modelo de gestión en red para la atención integral de la primera infancia en Costa Rica: Una mirada desde sus actores. *Revista Electrónica Educare*, 25(3), p. 1. <https://doi.org/10.15359/ree.25-3.12>

- Jiménez-Quintero, A. (2020). Sistematización de prácticas pedagógicas significativas en la carrera de licenciatura en educación infantil. *Formación Universitaria*, 13(4), p. 69. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062020000400069>
- Klein, T. y Philipp, T. (2017). *Interdisciplinarity*: Midtown Detroit, Wayne State University Press. https://www.researchgate.net/publication/377006658_Interdisciplinarity/link/6591a0c26f6e450f19ba216a/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- López, D. (2022). Tendencias y desafíos de los sistemas educativos para el siglo XXI. *Revista Dialogus*, 7, p. 63. <https://doi.org/10.37594/dialogus.v1i7.301>
- Methodological Guidelines for Its Study. *Latin American Research Review*, 16(2), p. 3. <https://doi.org/10.1017/s0023879100028296>
- Ministerio de Educación Nacional-MEN, (2014). Política de atención integral a la primera infancia. Ministerio de Educación Nacional.
- Montenegro, K., Álvarez, M., Saldaña, R. y Bonilla, G. (2022). La investigación en los doctorados en educación en Colombia. Una mirada preliminar en torno a sus perspectivas de investigación. *Revista Boletín Redipe*, 12(12), p. 40. <https://doi.org/10.36260/rbr.v12i12.2054>
- Montesillo, J. (2025). El Impacto del Pensamiento Complejo en la Educación Contemporánea. *Ciencia y Reflexión* :, 4(1), 656. <https://doi.org/10.70747/cr.v4i1.147>
- Mora, F. (2013). *Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial. https://www.colegar.com/colegar/archivo_aporte_id209_1599168691253.pdf
- Morales, M. y Useche, L. (2024). Hacia una gestión educativa integral desde la teoría de la complejidad: Jornadas educativas regulares y extendidas. *Aibi Revista de Investigación Administración e Ingeniería*, 12(2), p.123. <https://doi.org/10.15649/2346030x.3815>
- Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa. https://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf
- Morin, E. (2004). *La mente bien ordenada*: Barcelona, Seix Barral. https://pensandoyhaciendo.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/02/la_mente_bien_ordenada-edgar-morin-1.pdf
- Moss, P. (2021). Early childhood education and care: Time for a new narrative. *International Journal of Child Care and Education Policy*. https://www.researchgate.net/publication/356283746_CHILD_CARE_-_EARLY_CHILDHOOD_EDUCATION_AND_CARE_Democracy_as_First_Practice_in_Early_Childhood_Education_and_Care
- Mouafo, R. (2017). Territorialisation of right to education in Cameroon. HAL (Le Centre Pour La Communication Scientifique Directe). <https://theses.hal.science/tel-01682849>
- Murcia, J. (2021). Tiempo y evaluación del aprendizaje. *Sol de Aquino*, 20, 20. <https://doi.org/10.15332/27448487.7524>
- Nascimento de Carvalho, V., Silva, L., Pereira, E., Freitas, E., Fontes, D., Da Silva, J., Costa, E., Da Silva, J., y Cordeiro, A. (2024). Interdisciplinaridade na saúde e educação pública: promoção do conhecimento à luz da teoria da complexidade. *Caderno Pedagógico*, 21(13). <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n13-012>
- Nicolescu, B. (1996). *La transdisciplinariedad. Multiversidad*. <https://www.ecosad.org/phocadownloadpap/otrospublicaciones/nicolescu-manifiesto.pdf>
- Nussbaum, M. (2012). *Crear Capacidades: Propuesta para el desarrollo humano*. Editorial Paidós. <http://www.xtec.cat/~mcodina3/Filosofia2/Nussbaum-Crear-Capacidades.pdf>
- Oszlak, O. (1981). *The Historical Formation of the State in Latin America: Some Theoretical and*

- Pacheco-Méndez, T. (2014). Tradición, contexto y objeto de estudio en las tesis doctorales en educación de tres universidades. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*. <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2014.12.109>
- Padilla, Y., Acosta, J. y Perozo, D. (2016). Paradigmas socio-educativos. Una síntesis referencial para un modelo educativo basado en la teoría de la complejidad. *Alteridad*, 11(1). <https://doi.org/10.17163/alt.v11n1.2016.07>
- Parra, H., Garrido, C., Carrasco, A., Vergara, M., Hidalgo, F. y Meza, D. (2020). Normocentrismo, diversidad y alteridades: Deconstruyendo las políticas educativas inclusivas en Chile. *Education Policy Analysis Archives*, 28, p. 100. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4338>
- Pérez, A. (2010). Los desafíos educativos en tiempos de pandemias: ayudar a construir la compleja subjetividad compartida de los seres humanos. *Revista Praxis Educativa*. 24 (3). <https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240302>
- Peters, G. (2010). *Governance and public policy*. Routledge. <https://scispace.com/pdf/governance-as-political-theory-6sievypwpg.pdf>
- Piaget (1972). *Psicología de la inteligencia*: Buenos Aires. Editorial Psique.
- Rhodes, R. (2007). *Understanding governance*. Open University Press. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Riquelme, G., Herger, N., y Sassera, J. (2018). La atención educativa de la población en Argentina en las últimas décadas: Entre la distribución ilusoria, la modernización eficientista y los discursos del derecho y la inclusión. *Education Policy Analysis Archives*, 26, p. 158. <https://doi.org/10.14507/epaa.26.3209>
- Sáenz-Andrade, A. (2019). Articulación de servicios educativos -Redes educativas-. // Articulation of educational services -Educational networks-. *Ciencia Unemi*, 12(30), p. 74. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol12iss30.2019pp74-86p>
- Shonkoff, J., y Phillips, D. (2021). *From neurons to neighborhoods: United States of America*, National Academy Press.
- Subirats, J. (2012). Análisis de Políticas Públicas y Gestión Pública. *Ekonomiaz* 26. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/273970.pdf>
- Urban, M., Cardini, A., y Guevara, J. (2021). Early childhood education systems and governance. *Global Education Review*.
- Vygotsky, L. (1978). *Mind in society*: London. Harvard University Press.